

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitora Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Mirzayeva Mahliyo G`ayrat qizi
Samarqand shahridagi Prezident maktabi
o`qituvchisidavlat chet tillar instituti
Mustaqil tadqiqotchisi
G-mail: hudojorovsajitahmat@gmail.com

**U. SHEKSPIR "OTELLO" VA M. SHAYXZODA "MIRZO ULUG`BEK" ASARLARIDA
BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY
TAHLILI**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235669>

ANNOTATSIYA

Har bir davrda yaratilgan asarlar qanday janrda yaratilmasin, o`z davrining hayoti, madaniyati, aholi turmush tarzi va muammolarini o`z ichiga oluvchi bir oyna hisoblanadi. Yozuvchilar asar qahramonlari orqali jamiyatdagi insonlarning ruhiy-emotsional holati, ichki kechinmalari va muammolarini gavdalantirishadi. Ushbu maqolani yozish uchun olib borilgan izlanish orqali biz o`zbek va ingliz dramaturgiyasida o`z o`rniga ega bo`lgan asarlar va ularning nomdor mualliflari U. Shekspir va M. Shayxzoda ikki turli davrlarda ikki xalq madaniyati, urf-odat va xalq orasidagi muammolarni qay tarzda tasvirlagani va buni o`quvchiga asar qahramonlar orqali qay darajada nozik va o`ta ta`sirchan shaklda havola qilganini yana bir bor guvohi bo`lamiz. Izlanishning asosiy maqsadi ham ikki buyuk asar yozilishi oralig`idagi muddat qariyb 4 asr bo`lishigan qaramasdan, janr va qahramonlarning fojiviy taqdiri birlashtirgan asarlarni qayta o`rganish va qiyosiy tahlil qilishdir.

Kalit so`zlar: badiiy janr, qiyosiy tahlil, fojia, dramaturgiya.

Мирзаева Махлиё Гайрат кизи

Научный соискатель Самаркандского государственного
института иностранных языков

G-mail: hudojorovsajitahmat@gmail.com

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ У. ШЕКСПИРА "ОТЕЛЛО" И М.
ШЕЙХЗАДА "МИРЗА УЛУГ`БЕК"**

АННОТАЦИЯ

Произведения, созданные в каждую эпоху, независимо от жанра, в котором они были созданы, представляют собой окно в жизнь, культуру, образ жизни населения и проблемы своего времени. Через героев произведения писатели воплощают эмоциональное состояние, внутренние переживания и проблемы людей в обществе. Благодаря исследованиям, проведенным для написания этой статьи, мы увидели произведения, которые имеют место в узбекской и английской драматургии, и их именитых авторов, таких как У. Шекспир и М. Шейхзада мы еще раз станем свидетелями того, как описывает проблемы между двумя народными культурами, традициями и людьми в два разных периода, и как тонко и очень

трогательно произведение передает это читателю через персонажей. Основной целью исследования также является переосмысление и сравнительный анализ произведений, объединенных жанровыми и трагическими судьбами героев, несмотря на то, что промежуток между написанием двух великих произведений составляет почти 4 века.

Ключевые слова: художественный жанр, сравнительный анализ, трагедия, драматургия

Mirzayeva Mahliyo G`ayrat qizi

Scientific researcher of
Samarkand state institute of foreign languages
G-mail: hudojorovsajitahmat@gmail.com

**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PERSONALITY AND EMOTIONAL STATE OF
THE MAIN CHARACTERS IN THE WORKS OF U. SHAKESPEARE "OTHELLO" AND
M. SHAYKZODA "MIRZO ULUG`BEK"**

ANNOTATION

Although they are related to different literary genres, each of the literary works represent the public life, their culture and problems of their period. Writers try to embody people`s emotions, feelings and their challenges through the characters and episodes. During the research while writing this article, we came across how professionally the authors transmit the cultural habits and local problems of two different nations in these two eminent works with the help of different characters and episodes despite of the time they were written. The main purpose of this writing is to learn and analyse comparatively the tragedies which have difference of four centuries but the similar genres and the tragic endings.

Key words: literary work, comparative analysis, tragedy, dramaturgy.

Kirish. Adabiy tur tushunchasining tub mohiyatida har qanday tahlilning asosiy kaliti yotadi. Negaki, adabiy tur va asarning janr xususiyatlari badiiy asar tabiatini, mazmun-mohiyatini belgilaydi. Tahlil qilinayotgan asarlar ma`no-mazmuni jihatidan bir turga mansub bo`lsa, qiyosiy tahlil o`z maqsadiga atroflicha erishadi. Har bir asar o`zgacha, takrorlanmas estetik va ma`naviy hodisa ekanligini hisobga olsak, tahlilning barcha turi izlanuvchini shu soha vakillariga qaysidir ma`noda yangi ma`lumot ulashishini va o`z shaxsiyati va dunyoqarashidan kelib chiqib yangi ma`no nozikliklarini qidirishi bu fan uchun foydalidir. Ayniqsa, dramatik asarlarda bu nozikliklar asar qahramonlarining o`zgacha bir emotsionalligi, his-tuyg`uga dramaga boyligi bilan muxlislarda va o`quvchilarda qiziqish uyg`otadi. U. Shekspir ingliz dunyosida eng buyuk yozuvchi va dramaturg sifatida tarixda qolgan dunyoning taniqli yozuvchilaridandir. "Otello" Shekspir tomonidan 1603-yilda yaratilgan va hozirgi kunga qadar ko`plab muhokamalarga sabab bo`lgan: tushunmovchilik va nomaqbul vaziyat qurboni bo`lgan Dezdemona va uning oshig`i Venetsiya armiyasi generali Otello voqeasini hikoya qiluvchi tragediya janridagi asardir. Asarning mazmuni jamiyatning ijtimoiy muammolarini: irqchilik, urush, irqqlararo turmush qurishdagi muammolar va manipulatsiya kabilarni ochish va ularning aholiga ta`sirini ommaga namoyish etishni tadbiq qiladi (S.Olim-2010). Qariyb 400 yildan keyin 1960-yillarda mashhur dramaturg, adabiyotshunos va tarjimon Maqsud Shayxzoda tomonidan yaratilgan "Mirzo Ulug`bek" tragediyasida bosh qahramon obrazini Amir Temur va temuriylar davrida o`zbek xalqi hayotida ro`y bergan Uyg`onishning yorqin timsoli sifatida gavdalantiriladi va uning mol-mulk, mansabga o`ch vorislari va a`yonlari tomonida fojiali taqdiri, bu davrda yuz bergan jamiyat muammolari o`ta nozik did va professionalizm orqali o`quvchiga yetkaziladi. Shekspirona ko`lamda yaratilgan ushbu tragediyaning badiiy maydonga kelishi o`zbek dramaturgiyasi va teatrida muhim voqea bo`ldi.

Materiallar va tadqiqot metodlari. Ushbu izlanishning asosiy mavzu manbalari "Otello" va "Mirzo Ulug`bek" tragediyalari va ushbu asarlarga oid shu kungacha turli tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanish va o`rganish natijalari hisoblanadi. Avvalo, ishga oid bir qancha ilmiy va badiiy ishonchli materiallar to`plandi va o`rganib tahlil qilindi, keying bosqichlarda, ushbu maqolaning maqsadiga muvofiq, ikkala asar bosh qahramonlari ta`rif-tavsifi chuqur o`rganilib, qiyosiy va badiiy tahlil ostiga olindi. Bunda, qahramonlar shaxsiyati va ruhiy holatini ochib berish uchun, parchalar

asarlardan iqtibos shaklida olindi va izlanuvchining shaxsiy fikrlari bilan boyitildi, ikki xalq badiiyligining o'ziga xos jihatlari, so'z kuchi va ma'naviy olami o'zaro qiyosiy tahlil va muhokama qilindi. Asar qahramonlari, jumladan Otello va Ulug'bek siyomosidagi sevgi-muhabbatni qadrlash, unga yo'l berish, ular ishongan xos odamlari Said Obid, Abdulatif yoki Yago xarakterlaridagi o'xshash va farqli jihatlarga murojaat qilindi. Kutilmagan insonlar tomonidan fojiali o'lim topish Dezdemona o'z muhabbati Otello, Mirzo Ulug'bek esa o'z o'g'lining farmoni asosida bu taqdiri yashashlari o'ziga xos tarzda tasvirlandi.

Izlanish natijalari va muhokamalar. Badiiy asarlarni tahlil qilishda, albatta asarning to'laqonli dunyosini, qahramonlarning ma'naviy olamini ochib berish mushkul vazifa, ammo qisman bo'lsa-da, qahramon olamiga kira olish, o'quvchiga o'zgacha bir his va empatiy tuyg'ularini baxsh etadi. Maqsud Shayxzoda o'z asarida Mirzo Ulug'bek in Shoxruxni buyuk olim, Movarounnahr hukmdori 56 yoshli munajjim sifatida tasvirlaydi. U nafaqat mamlakat hukmdori balki bu yurtda ilmfan, xususan astronomiya ilmining peshvosi sifatida tasvirlangan va asarning bir qancha parchalarida u koinotga termulgan holda, oy va yulduzlar bilan suhbatda tavsif etiladi:

1-parda, 2-ko'rinish

Ulug'bek:

Go'daklikdan yulduzlarga bo'ldim oshufta,
Bilmak, butun koinotga sirdosh bo'lmoqlik,
Kitoblarning lol tiliga quloq solmoqlik
Haqiqatgo'y donolardan ta'lim olmoqlik

Menga orom bermas edi, o'sha chog'larda (M.Shayxzoda-2019).

Yuqoridagi parcha orqali, bu tarixiy siymoning yoshligidan ilm-fanga muhabbati, ustozlarga tashnaligini angalsh mushkul emas. Albatta bu jumlaning davomida ustoz Qozizoda Rumiyning qo'llaridan o'rganini va ustozning tanbehini yodga oladi: **“Erkak qo'lin, Aflotun bo'lsa ham u kishi, Shahzodalar o'pmoqligi butkul nojo'ya, Dunyo sening oyog'ingni o'pmog'i lozim!”** Asl ilm kishisi bo'lgan bu yurtboshi, ilm egalarini oldida doim bosh eggan va bu nuqtada ustozidan eshitgan bu so'zlar yuragiga sovuq shamol kabi tekkanini his qiladi. Aslida yerdagi insonlar tenglikni osmondagi yulduzlardan o'rganishlari kerakligini, saodat podshohning buyruqlari ila yaratilmasligini, yulduzlardek pok, farahbaxsh bo'lishga intilish kerakligini ta'kidlaydi. Yuqoridagi parchada, Mirzo Ulug'bekni qay darajada olim bo'lganligini anglasak, quyida keltirilgan misralarda uni qanchalar ishq kishisi bo'lganligiga tasanno aytamiz:

Madrasadagi talabalardan biri olib qochgan qiz otasi sifatida podshohga yuzlangan Sayid Obid, fitnakor deya qizini olib qochgan tolib jazo istab keladi:

1-parda, 4-ko'rinish:

Shunda Mirzo Ulug'bek:

Sayid obid, qizingiz xohishi bilan,
Tekkan bo'lsa, tag'in nega shu janjal-da'vo?
Bir qovushgan yuraklarga, ne lozim ig'vo?
Qo'ying u qiz o'z ishqida topsin saodat,

G'affor degan yigit g'oyat xushaxloq, rostg'oy (35-bet)

Ota tamoman qizini ketishida G'affor ismli tolibni ayblab, unga podshohdan jazo istab keldi. Bu “Otello” tragediyasida Dezdemona (Venetsiyalik xonim)ningotasi Brabansio(Venetsiyalik senator) qizi Dezdemona Otello(qora tanli Venetsiya armiyasidagi general) bilan yashirincha oila qurib, uyidan ketganini bilib qolgandagi sahnani eslatadi. G'azab otiga mingan ota barcha aybni Otelloga to'nkab, qizining bunga majburlanganini da'vo qilib gersogning yoniga keladi:

Brabantio, Act 1.SC3

My daughter! O, my daughter!

She is abused, stol'n from me, and corrupted
By spells and medicines bought of mountebanks
For nature so prepost'rously to err
Being not deficient, blind, or lame of sense
Sans withcraft could not

Ma`nosi: “mening qizim men uchun o`ldi, U hiyla qurboni bo`ldi va o`g`irlandi. U tahqirlandi, menda o`g`irlandi, u yolg`on so`zlarga aldandi”. Ko`rinib turibdiki, senator ham qizi o`z xohishi bilan oila qurganligiga ishongisi kelmaydi, ammo Gersog Otelloni haqiqatda yomon inson emasligini va aksincha, u Venetsiya armiyasi uchun kelayotgan muhim urushlarda zarur inson ekanligini uqtirishga urinadi. Bu holat Sayid Obid siymosida Mirzo Ulug`bek daldasi mazmuni aynan anglatadi.

Quyidagi misralarda esa Brabansio tilidan Desdemona ta`rifi:

Act 1.SC3 Line 115

Brabantio

A maiden never bold,
Of spirit so still and quiet that her motion
Blushed at herself. And she, in spite of nature,
Of years, of country, credit everything
To fall in love with what she feared look on!

It is a judgment maimed and most imperfect

Dezdemon shunchalik sokin va yaxshi qiz. U eng mayda narsalardan ham ko`ngli nozik. Va hozir siz mendan u xattoki ko`rsa qo`rqadigan odamga ko`ngil qo`yganiga ishonishimni so`rayapsiz. Bu kulguli. Siz butunlay ahmoq bo`lishingiz kerak bir mukammal odam bunday aqlga sig`mas xato qilishi mumkin deb bilsangiz. Buning orqasida shayton turgan bo`lishi mumkin. Aks holda, takrorlayman bunday ish albatta qandaydir kuchli dori yoki sehr-jodu asosida bo`lishi mumkin.

Albatta yuqoridagi misralardan buni tushinish mumkinki, Otello, bunday dashnomlarga va lan`atlarga faqatgina sevgisi uchun jim qoladi. Dezdemon esa shu sevgi uchun otasiga qarshi chiqishga jur`at qiladi. Asarning boshqa bir asosiy qahramonlaridan Yago (Otelloning bayroqdori, hamrohi) mansab ilinjida bu fojining asosiy sababchilaridan biri bo`lgan asar xarakteri. U o`tirmoqchi bo`lgan mansabni Otello Kassioqa loyiq ko`rganidan, boshqa bir Otelloning dushmani Rodriego bilan til biriktirib, bu yashirin nikoh haqida Brabansioqa yetkazgan va asl xoinlikni boshi bo`lgan qahramon. Qasos, yolg`on va xoinlik bu qahramon shaxsini ta`riflaydi. Qiyoslanganda, Mirzo Ulug`bek tragediyasida o`z ishongani o`g`li Abdulatifdan taxt ilinjida xoinlik ko`rgan ota (Ulug`bek) va yonidan bir qadam uzoqlashtirmaydigan Yagodan jabr ko`rgan Otello voqeasi har qadamda dushman bo`lishi va sening eng yaqiningda bo`lishi mumkinligini isbotlashga, ogohlantirishga chaqiradi.

Xulosa. Asarlardagi asl ojizlar qotillik qurbonlari emas, balki turli vaziyatlarda nafsini, xirsini, boylik va mansabga bo`lgan shaytoniy istaklarini jilovlay olmay, yaqinlarining hayotiga zomin bo`lganlardir. Turli irqalar o`rtasidagi bunday muammolar jamiyatdagi insonlarni qanday boshi berk ko`chaga yetaklagani, va oxiri aybsiz insonlarning fojiali o`limi bilan yakunlanishi, bundan tashqari jamiyatda turli nobop insonlarning noto`g`ri talqini asosida xatto o`z bolasi otaga qarshi kurashga bel bog`lashi bu albatta o`sha zamon real hayotini badiiyyatga ko`chgan nusxasidir. Mualliflarning asarlarga bunday yondashuviga ham zamonaning jamiyatdagi insonlarning albatta o`rni va turtkisi mavjud. Qahramonlarning psixo-emotsional holati o`rganilarkan, albatta har zamonada ijobiy va salbiy obrazlar mavjud bo`lganiga, haqiqat qirq yilda bo`lsa ham yuzaga chiqishiga amma ba`zida bu kechroq bo`lishiga guvoh bo`lish mumkin. Ilm-fanning rivojlanishi, dunyoqarashning kengayishi albatta insonlararo mehr-oqibat va hurmat tuyg`ularini yanada rivojlantirishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Aida-Sakina Safer. Othello, Racial Themes and Public Reception: Analysis of literary criticisms since its release.-NTNU, 2022.-p2-3
2. B.Jalilov. O`zbek dramaturgiyasi poetikasi masalalari, 1984.
3. Hotamov.N, Sarimsoqov.B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o`zbekcha izohli lug`ati,1983
4. M.Shayxzoda. Mirzo Ulug`bek.-Yosh kuch, 2019.-12-13b.
5. S.Olim, S.Ahmedov, R.Qo`chqorov.Adabiyot.-Toshkent, 2010.-198b.
6. Uilyam Shekspir. "Otello", G`afur G`ulom nomidagi adabiyot va san`at nashriyoti,1981.

7. Йўлдошев М. Бадиий матннинг лингвопоетик таҳлили асослари.- Тошкент: Фан, 2007.
8. Йўлдошев М. Бадиий матннинг лисоний таҳлили .-Тошкент: Фан, 2010.
9. Саломов Ғ. Адабий анъана ва бадиий таржима. – Тошкент: Фан, 1980.
10. W.Shakespeare.The Tragedy of Othello, Moor of Venice edited by Barbara A.Mowat and Paul Werstine. Folg-r Library.-p30-33
11. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/memuarlar/maqsud-shayxzoda-haqida-xotiralar.html>
12. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-adabiyotida-dramaturgiya>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000